

TENDINȚE LEXICALE ÎN GRAIURILE ROMÂNEȘTI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Stela Spînu

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Rezumat. În acest articol este analizat stadiul actual de evoluție a limbii române vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, este urmărit procesul intens de apropiere a graiurilor teritoriale de aspectul îngrijit al limbii naționale, este relevată dinamica ariilor dialectale în ultimele două decenii. Pentru realizarea acestui deziderat au fost organizate cercetări de teren în 40 de localități. Analiza particularităților lexicale a pus în evidență caracterul, în mare parte, conservant al graiurilor vorbite, rămase atașate de vechile tradiții lingvistice, dar și prezența unor particularități comune cu limba literară, în special, în vorbirea tinerilor.

Cuvinte-cheie: *grai, arie dialectală, inovație, texte dialectale, tradiție folclorică, hipertext*

Abstract. This article analyzes the current state of evolution of the spoken Romanian language on the territory of the Republic of Moldova and reveal the dynamics of dialects in the last two decades. To achieve this goal, we organized on-site dialectological expeditions on a sample of 40 communities included in the Moldovan Linguistic Atlas (MLA) network. The analysis of the lexical peculiarities, specific to the Republic of Moldova, demonstrated the differences that persist between the language spoken by the young people and the older generation. The older generation remained attached to the old linguistic traditions, the young people's speech have many common features with the literary language.

Keywords: *language, linguistic atlas, dialectal text, speache, tradition, dialectal-ethnographic glossary*

Dialectologia românească dispune de numeroase studii consacrate structurii dialectale a dacoromânei, respectiv, unor grupuri aparte de graiuri românești. Aria unor cercetări fundamentale include și vorbirea dialectală din stânga Prutului. Totuși, până în prezent, nu au fost elaborate lucrări având ca obiect de studiu dinamica graiurilor românești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Or, acestea atrag atenția dialectologilor prin suficiente particularități: varietatea de forme fonetice, gramaticale și lexicale, păstrarea unor faze (mai) vechi de evoluție a limbii, influența masivă a limbilor slave limitrofe.

Primele studii destinate idiomurilor din stânga Prutului, mai precis celor din RASSM [= Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească], aparțin lingvistului rus M. V. Serghievski. Acestea erau axate pe contactele limbilor slave cu graiurile moldovenești, pe poziția ultimelor în cadrul dacoromânei și pe necesitatea efectuării unor anchete dialectale în vederea elaborării unui atlas lingvistic al RASSM, care să faciliteze cercetarea realității dialectale. Semnalând absența unor studii de specialitate, lingvistul sovietic menționat comite unele erori. Dintre acestea ne limităm la considerația fundamentală referitoare la evoluția independentă a limbii „moldovenești” în afara arealului românesc [5, 143].

Ideea întocmirii unui atlas lingvistic al graiurilor moldovenești din URSS a fost promovată de cunoscuții lingviști D. E. Mihalci și Raymund Piotrowski. Ulterior, în perioada 1957–1965, Sectorul de dialectologie al Institutului de Limbă și Literatură al Academiei de Științe a Republicii Moldova [= AȘM] a organizat primele cercetări de teren în acest scop. Chestionarul conținea 2.548 de întrebări și o rețea de 240 de localități (163 în Republica Moldova, 61 în Ucraina, 16 în Federația Rusă, 1 în Abhazia, 2 în Kazahstan și 1 în Kârgâzstan). Materialul factologic, cules pe teren, a fost inclus în *Atlasul lingvistic moldovenesc* (1968–1973) și *Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria* (1993–2003).

Pe parcursul ultimelor decenii, în spațiul pruto-nistrean nu s-au mai făcut cercetări de teren în vederea elaborării unor noi corpusuri de texte dialectale, a unor glosare regionale, care să reflecte realitățile lingvistice actuale. În această ordine de idei, după un interval de 50 de ani, ne-am propus efectuarea de noi anchete de teren, ale căror rezultate să asigure continuitatea cercetărilor inițiate în deceniul al șaselea al secolului trecut.

Prin urmare, în perioadele iunie-august 2015 și iunie-iulie 2016, s-au realizat anchete de specialitate de către echipa proiectului *Limba și folclorul românesc în procesul de consolidare a statului Republica Moldova*, pe un eșanțion de 34 de localități din rețeaua *Atlasului lingvistic moldovenesc* (ALM). Pentru a fi posibilă confruntarea faptelor de limbă, culese între anii 1957–

1965, cu materialul factologic colectat recent, a fost păstrată aceeași rețea de puncte ale anchetei și conținutul *Chestionarului dialectal* (CD).

Cu scopul de a se obține un material autentic, cu certă valoare documentară, au fost aplicate metoda observației, interviul și ancheta dialectală. Observația a fost principala metodă utilizată la consemnarea faptelor de limbă, contribuind la menținerea unei comunicări bilaterale de calitate între informator și anchetator; interviul ne-a ajutat să menținem aria tematică, facilitând un dialog simetric între cercetător și informator; ancheta dialectală directă a înlesnit obținerea materialului factologic necesar.

Din fiecare localitate au fost selectați câte trei informatori de diferite vârste. Aceștia urmau să corespundă anumitor criterii prestabilite pentru ancheta dialectală¹.

Faptele de limbă au fost înregistrate pe suport video, prelucrate și arhivate. În procesul de cercetare, confruntând materialul faptic din ALM/ALRR. Bas. (colectat în perioada 1957–1965) cu cel recent cules, am remarcat o serie de tendințe lexicale în graiurile românești vorbite în Republica Moldova, pe care ne propunem să le analizăm în continuare.

Utilizând metoda anchetei dialectale, am urmărit dinamica ariei de circulație a termenilor care, la un interval de 50 de ani, caracterizau graiurile moldovenești. În șirul cuvintelor care și-au păstrat aria de circulație se înscriu *ciolan* "os", *omăt* "zăpadă", *hulub* "porumbel", *pântece* "burtă", *a pișca* "a ciupi", *păpușoi* "porumb", *moș* "unchi", *vădană* "văduvă", *ogheal* "plapumă", *țântirim* "cimitir", *harbuz* "pepene verde" etc. Menționăm că, majoritar, elementele lexicale enumerate figurează ca trăsături definitorii, în cadrul repartiției dialectale a dacoromânei, pentru subdiviziunile moldovenești. Pe lângă acestea prezentăm câteva unități lexicale specifice spațiului pruto-nistrean, dar și altor arii, fiind cunoscute pe spații mai largi.

- Conform ALM și ALR, *ciubotă* (din ucr. *čoboty*) este notat în întreaga Moldovă, de unde și-a extins aria de circulație în nord-estul Transilvaniei și în nordul Dobrogei. În prezent, această variantă lexicală se înregistrează, în special, în vorbirea persoanelor de vârsta a doua și a treia, tinerii informatori folosind cuvântul *cizmă* (din ung. *csizma*, atestat cu același sens la turci - *čizme*, bulgari - *čisma* și sârbi - *čis-ma*), cunoscut în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Transilvania.
- După aceleași hărți, ALM și ALR, *omăt* era răspândit odinioară în Moldova, nord-estul și centrul Transilvaniei, izolat, în Hunedoară,

¹ Exigențele impun ca informatorul să fie din localitatea unde se desfășoară ancheta sau să fi trăit aici cea mai mare parte a vieții, să aibă o pronunție clară, să conștientizeze scopul venirii anchetatorului, să fie binevoitor, să accepte să stea un timp la dispoziția anchetatorului [3, 29].

Oltenia și nord-vestul Munteniei. În vorbirea tinerilor anchetați, cuvântul *omăt* este concurat de vocabula *zăpadă* (formată din verbul *a zăpădi* „a troieni”, preluat din vechea slavă: *zanacmu*), care circulă în Muntenia, sudul Transilvaniei și Dobrogei.

- *Bumb* (din magh. *gomb*) a fost notat în Moldova, Transilvania și Bucovina, în restul arealului românesc circulând termenul *nasture*, de origine veche germană. Cei doi termeni apar rar în documente, dat fiind semantismul lor, și e posibil ca *nasture* să fi fost cândva răspândit și în nordul teritoriului dacoromân, unde, ulterior, a fost înlocuit de *bumb*. Actualmente, *bumb*, cunoscut și graiurilor moldovenești, este frecvent în vorbirea persoanelor de vârsta a doua și a treia, tinerii folosind, în mod consecvent, *nasture*.
- *Păpușoi* (format din *păpușă* + suf. *-oi*) are curs în Moldova, estul Transilvaniei și nordul Dobrogei. La început acesta desemna știuletele de porumb, fiind făcută o asociere cu jucăria, numită *păpușă*. În prezent, aria acestui termen este în regres, vorbitorii tineri utilizând termenul *porumb* (moșt. din lat.: *palumbus* „hulub”), care circulă în Oltenia, Muntenia, sud-estul Transilvaniei și Dobrogea (mai puțin în partea nordică a acestei regiuni). Însăși planta a fost cunoscută în spațiul românesc în sec. al XVII-lea, iar termenii care o denumesc au fost atestați în documente după 1700.
- *Baistruc* (rus. *байстрюк*, ucr. *байстрюк*) „copil născut de o femeie necăsătorită” circulă în majoritatea localităților din regiunea cercetată, extinzându-se și în nordul Dobrogei. În prezent, vocabula *baistruc* poate fi notată doar în vorbirea vârsticilor; vorbitorii ce aparțin generației a doua și tinerii folosesc sintagma *copil din flori*.
- *Glod* este cunoscut în Moldova și Dobrogea. El se menține în aceste graiuri și peste timp, deși în vorbirea tinerilor informatori l-am notat alături de *noroi* (din bg. *naroj*), impus de varianta standard.
- Deverbalul *răcitură* (din *răci* + suf. *-(i)tură*) „mâncare preparată din carne, oase și cartilaje fierte timp îndelungat într-o zeamă, care după răcire se încheagă, devenind gelatinoasă” formează o arie compactă pe teritoriul Basarabiei, coborând spre sud-est în mai multe localități din nord-estul Munteniei, strămtorându-l pe vechiul termen muntenesc *piftie* (<ng. *pihti*). *Răcitură* și-a menținut aria de circulație în graiurile moldovenești și peste timp la toate categoriile de vârstă.
- *Moș* e un cuvânt autohton, atestat cu sensul de „unchi” în Moldova și în câteva puncte din Muntenia. Înțelesul „unchi” al lui *moș* apare în urmă cu un secol la scriitorii moldoveni din veacul al XIX-lea și nu este atestat în celelalte dialecte ale limbii române [8; p. 136]. Un sub-

sens al termenului discutat, și anume acela de „unchi foarte tânăr”, e considerat ca o nuanță accidentală. Referindu-ne la zona cercetată, semnalăm concurența termenilor *unchi* și *moș* în vorbirea persoanelor de vârstă a doua și la tineri. La origine *unchi* (moșt. din lat. *avunculus*, comp. fr. *oncle*) a fost singurul termen, care denumea în graiuri gradul de rudenie și s-a folosit până în sec. al XVIII-lea.

- *Curechi* (moșt. din lat. *coliculus*) e răspândit în Moldova de pe ambele părți ale Prutului (cu excepția părților sudice ale acestor regiuni), în Banat și în Transilvania. Termenul *varză* este notat în Muntenia, Dobrogea și în zonele sudice ale Banatului, Transilvaniei și Moldovei. Actualmente, el apare doar în sud-vestul Republicii Moldova, în vorbirea tuturor categoriilor de vârstă; în restul localităților sunt atestate ambele variante lexicale.
- *Tescovină* (slavon. *těsku*) are curs în graiurile moldovenești, cu excepția localităților din sud-vestul Basarabiei, unde a fost notată isoglosa termenului *praștină* (împr. bg. *пръшина*).
- *Mâță* (o creație expresivă) a fost notat în Moldova, Oltenia (de vest), Banat și Transilvania. În graiurile cercetate acesta își menține aria de circulație, fiind pe alocuri concurat, în vorbirea tinerilor informatori, de vocabula *pisică* (din *pis* + suf. *-ică*), cu răspândire în Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

Așadar, analiza particularităților lexicale, specifice vorbirii din Republica Moldova, a pus în evidență specificul, în mare parte, conservant al acestora, rămas atașat de vechile tradiții lingvistice, dar și prezența unor particularități comune cu limba literară, în special, în vorbirea tinerilor. Doar tinerii din localitățile anchetate tind a-și perfecționa vocabularul și modul de exprimare, conformându-se normelor limbii literare.

Referințe bibliografice

1. Atlasul lingvistic moldovenesc. Vol. I, partea I: Fonetica de Rubin Udler. Partea a II-a: Fonetica de Rubin Udler, Morfologia de V. Melnic; Vol. II, partea I: Lexicul de V. Comarnițchi. Partea a II-a: Lexicul de V. Melnic și V. Pavel. Chișinău, 1968-1973.
2. GHEȚIE, Ion. Introducere în dialectologia istorică românească. București: Editura Academiei Române, 1994.
3. MARIN, Maria, MĂRGĂRIT, Iulia, NEAGOE, Victorela, PAVEL, Vasile. Cercetări asupra graiurilor românești de peste hotare. București: Editura Academiei Române, 2000.
4. PAVEL, Vasile. Limba română – unitate în diversitate. In: Limba română, anul XVIII, 2008, nr. 9–10, p.p. 33–41.
5. СЕРГИЕВСКИЙ, Максим. Молдаво-славянские этюды. Москва: Издательство Академии наук СССР, 1959.